

G‘O‘ZA NAVLARINING KOMBINATSIYALARIDA O‘SIMLIK MAXSULDORLIK BELGISINING IRSIYLANISHI VA O‘ZGARUVCHANLIGI HAMDA DURAGAYLARIDA QARINDOSHLIK DEPRESSIYASI

Azimov A.A., Shavqiyev J.Sh., Ahmedjanov, A.N.

¹Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

E-mai: jaloliddin.1992@mail.ru

Annotatsiya: Hozirgi kunda g‘o‘za o‘simligining biotiplarida inbreeding depressiyasi kuzatilmoqda. Inbreeding depressiyasi o‘simlik ekinlari hosilining pasayishi va anomaliyalar paydo bo‘lishi olib keladi. Maqolada dala sharoitlarida yetishtirilgan o‘rta tolali (*G. hirsutum L.*) g‘o‘za navlarining F₂ kombinatsiyalaridagi o‘simlik maxsuldorlik belgisining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi hamda duragaylarida qarindoshlik depressiyasi ko‘rsatkichlarining tahlili natijalari keltirilgan. G‘o‘za navlarining F₂ kombinatsiyalari o‘simlikdagi maxsuldorligi, bu belgisining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi hamda duragaylarida qarindoshlik depressiyasi ko‘rsatkichlari Ishonch x Navbahor-2 va Navbahor-2 x Toshkent-6 kombinatsiyalarida ijobiy ekanligi aniqlandi. O‘simlikdagi maxsuldorligi belgisi bo‘yicha Ishonch, Navbahor-2 va Toshkent-6 navlari ijobiy donor ekanligi qayd etildi.

Kalit so‘zlar: *G. hirsutum L.*, g‘o‘za, nav, genotip, mahsuldorlik,

KIRISH

G‘o‘za o‘simligi dunyoning ko‘plab mintaqalarida yetishtiriladigan qimmatli texnik ekin hisoblanadi. Bu o‘simlik, shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan dunyo mamlakatlarida ham yetishtiriladigan sanoat ekinidir[1]. O‘rta tolali *G. hirsutum L.* turiga mansub g‘o‘za navlari jahonning 77 ta mamlakatida asosiy dala ekini sifatida ekilib, 32,0 million gektarga yaqin maydonni egallaydi va turli tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtiriladi. Butun dunyo bo‘ylab paxta savdosi yiliga taxminan 20,0 milliard AQSh dollarini tashkil etadi [2].

Paxtachilik sohasida to'lani tozalash va qayta ishlash zavodlari, to'qimachilik sanoati va boshqalar millionlab odamlarning asosiy bandlik manbai bo'lib, O'zbekiston, Avstraliya, Gresiya, Hindiston, Xitoy va Pokiston kabi ko'plab mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining salmoqli ulushini tashkil etadi [3]. O'zbekiston paxta ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 5-o'rinda va paxta xom-ashyosi eksporti bo'yicha 4-o'rinda turadi, shuning uchun u dunyoda paxta yetishtiruvchi yirik davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakatning paxta maydonlarining qariyb 93 foizida o'rta tolali g'o'za navlari ekiladi [4]. Shu asosda to'laga bo'lgan talab, dunyoda yuqori darajada turadi.

Hozirgi kunda g'o'za o'simligining biotiplarida inbreeding depressiyasi kuzatilmoqda. Inbreeding depressiyasi o'simlik ekinlari hosilining pasayishi, anomaliyalar va deformatsiyalarning paydo bo'lishi olib keladi. Bu zararli retsessiv genlar organizmda gomozigota holda to'planishi bilan izohlanadi [5].

Inbreeding bir xil organizmlar populyatsiyasi ichidagi yaqin turlarning chatishtirishdir [6].

Inbreeding depressiyasi - qarindosh bo'lmagan juftlashdan nasl bilan solishtirganda qarindosh-urug'lar natijasida kelib chiqadigan nasllarning hayotiyliigi va mahsuldorligining pasayishi hisoblanadi. Qarindoshlik depressiyasi sababli gomozigotalik oshadi.

Inbreedingning eng ekstremal shakli o'z-o'zini urug'lantirishdir. Inbreeding nasldagi fenotipik belgilarning mustahkamligini oshirishga olib keladi va oxir-oqibatda biologik tajribalarni o'tkazish uchun qulay bo'lgan genetik jihatdan bir xil (inbred liniyalar) liniyalarini ishlab chiqarish uchun amalga oshiriladi.

Inbreeding depressiyasi - qarindoshlik natijasida yuzaga keladigan avlodlarning hayotiy qobiliyatining pasayishi. Bu o'zini fenotipdagi irsiylikning past qiymati, biologik moslashish qobiliyatining pastligi va kasalliklarga qarshi immunitetning pasayishi sifatida namoyon bo'ladi. Natijada, omon qolish va reproduktiv muvaffaqiyatning pasayishi kuzatiladi.

O'z-o'zini changlatish natijasida paydo bo'lgan o'simliklar, odatda inbreeding depressiyasiga moyil bo'lib, odatda kamroq hayotga ega.

Inbreeding depressiyasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar mutatsiyalar, seleksiya va genetik driftidir.

D.A.Musaev va M.F.Abzalovlar [7] gen kolleksiyani yaratishda hamda g'o'zaning irsiyat va mutatsiyasini o'rganishda inbreeding usulidan foydalanganlar. Mualliflar keyingi genetik tadqiqotlar uchun noyob inbred g'o'za liniyalarini oldilar.

G'o'zadagi qarindosh-urug' depressiyasi haqida nashr etilgan ma'lumotlar kam. Xususan, *G. hirsutum* L. va *G. barbadense* L. o'rtasidagi turlararo duragaylash tola uzunligi va mustahkamligi kabi tola belgilari bo'yicha elita germplazmasi o'rtasida genetik xilma-xillikni oshirishda foydali vosita hisoblanadi. Turlararo duragaylarning tijorat potentsiali tur ichidagi duragaylarga qaraganda yuqori, turlararo duragaylashda inbreeding depressiyasining kamayishi aniqlangan.

N.G.Simongulyan ko'p yillik tadqiqotlar natijalariga asoslanib, o'z-o'zini changlatishning haddan tashqari ko'p bo'lishi g'o'za navlari va liniyalarining depressiyasining kuchayishiga olib keladi, degan xulosaga keldi[8].

Shodieva O.M. va boshqalar tajribalarida yuqori yashovchanlik va mahsuldorlikka yo'naltirilgan seleksiya bilan g'o'zada hosil bo'lgan inbred liniyalarda majburiy o'z-o'zini changlatish jarayonida sezilarli darajada tushkunlik ta'sirini kuzatdilar[9].

G'o'za tadqiqotlarida potensial ota-onalar orasidan duragaylash yo'li bilan yuqori mahsuldor paxta genotiplarini yaratish muhimdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi F_{1-2} diallel populyatsiyalarida ota-onalarga nisbatan belgining irsiylanishi va qarindoshlik depressiyasini baholash.

TAJRIBA SHAROITI VA USULLARI

Dala tajribalari O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining Toshkent viloyati, Zangi ota tumanida joylashgan mintaqaviy eksperimental bazasining tajriba dala maydonida 2018-2022 yillarda olib borildi.

Tajriba maydonlaridagi agrotexnik tadbirlar O‘zR G va O‘EBI ning tajriba xo‘jaligida qabul qilingan tartibda olib borildi. Ekish markirovka qilingan dalalarda 90x20x1 sxemasida aprel oyining uchinchi dekadasida o‘tkazildi. Chigitlar yerga 4-5 sm chuqurlikda qadaldi. Har ikkala fonda o‘rganilayotgan material (navlar, F₁₋₂ duragaylari) rendomizatsiya usuli bilan 3 qaytariqda, har bir qaytariqda 3 qatorga, har bir qatorda 50 uyaga ekildi. F₂ duragaylarida tanlovlar soni 150 tadan o‘simliklarni tashkil etdi.

Tadqiqot ob’ekti sifatida g‘o‘zaning *G. hirsutum* L. turiga mansub, irsiy jihatdan kelib chiqishi turlicha bo‘lgan Ishonch, Navbaxor-2, Toshkent-6 va S-6524 navlarining F₁₋₂ duragaylaridan foydalanildi.

Tajribamizdagi *G. hirsutum* L. turiga mansub Ishonch va Navbaxor-2, Toshkent-6 va S-6524 navlarining diallel F₁₋₂ duragaylarida qimmatli-xo‘jalik belgilaridan – o‘simlik mahsuldorligi aniqlandi.

G‘o‘za nav va duragaylari belgilarining dispersion tahlili o‘tkazildi. Bunda har bir belgi bo‘yicha genotiplar o‘rtasidagi farqlar ishonchliligi Fisher kriteriyasi (F), tajribaning umumiy xatosi (SD) va o‘rtacha ko‘rsatkichlarning farqlanish xatosi (SE) darajalari aniqlandi[10]. Qarindoshlik depressiyasi ID= formulasi yordamida baholandi[11]. $ID = (F1-F2) \times 100/F1$.

NATIJA VA UNING MUXOKAMASI

Tajribada Tashkent viloyati dala sharoitida g‘o‘za navlarining F₂ kombinatsiyalarining o‘simlikdagi maxsuldorlik belgisining ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yuqori Ishonch x Toshkent-6 va Ishonch x C-6524 (mos ravishda 112,83±1,4 g va 111,76±1,04 g) bo‘ldi. Navbahor-2 x Toshkent-6 va C-6524 x Navbahor-2 kombinatsiyalarida (mos ravishda 70,04±1,83 va 76,93±1,54 g) eng past ko‘rsatkichda aniqlandi. Navbahor-2 x Ishonch va Toshkent-6 x C-6524

kombinatsiyalarida eng yuqori irsiylanishi darajasi (mos ravishda 71% va 70%) qayd etildi(jadval 1). F₂ duragaylardagi o‘zgaruvchanlik ko‘rsatkichi 13,0 dan 19,2 % gacha o‘zgarishi aniqlandi.

1-jadval

G‘o‘za navlarining F₂ kombinatsiyalaridagi o‘simlik maxsuldorlik belgisining irsiylanishi va o‘zgaruvchanligi hamda duragaylarida qarindoshlik depressiyasi ko‘rsatkichlari

G‘o‘za navlarining F ₂ kombinatsiyalari	Optimal			ID (Optimal)
	M±SE	V%	h ²	
Ishonch x Navbahor-2	91,47±1,78	15,9	0,59	11,06
Ishonch x Toshkent-6	112,83±1,4	13,1	0,66	-1,57
Ishonch x C-6524	111,76±1,04	13	0,61	-12,70
Navbahor-2 x Ishonch	89,61±1,03	16,8	0,71	-3,16
Navbahor-2 x Toshkent-6	70,04±1,83	19,2	0,59	13,18
Navbahor-2 x C-6524	95,05±1,3	15,5	0,65	6,02
Toshkent-6 x Ishonch	68,92±1,31	19,8	0,65	-4,22
Toshkent-6 x Navbahor-2	86,98±1,51	17	0,67	-7,06
Toshkent-6 x C-6524	86,45±1,9	17,9	0,7	-1,27
C-6524 x Ishonch	83,17±1,83	17,7	0,66	-2,77
C-6524 x Navbahor-2	76,93±1,54	19,2	0,66	-1,67
C-6524 x Toshkent-6	82,2±1,33	16,5	0,62	-8,60

O‘simlikdagi o‘simlikdagi maxsuldorlik belgisining F₁₋₂ duragaylarida qarindoshlik depressiyasi ko‘rsatkichlari Ishonch x C-6524 kombinatsiyasida kuchli salbiy (ID=-12,70), Navbahor-2 x Toshkent-6 va Ishonch x Navbahor-2 kombinatsiyasida kuchli ijobiy (mos ravishda ID=13,18 va ID=11,06) depressiya qayd etildi(jadval 1).

O‘simlikdagi o‘simlikdagi maxsuldorlik belgisi bo‘yicha Ishonch x Navbahor-2, Navbahor-2 x Toshkent-6 va Navbahor-2 x C-6524 kombinatsiyalari boshqa barcha duragaylarga nisbatan qarindoshlik depressiyasi ko‘rsatkichlari ijobiy bo‘ldi.

XULOSA

Tajribagi natijasidan xulasa qilish mumkinki, g'oz navlarining F_2 kombinatsiyalari o'simlikdagi maxsuldorligi, bu belgisining irsiylanishi va o'zgaruvchanligi hamda duragaylarida qarindoshlik depressiyasi ko'rsatkichlari Ishonch x Navbahor-2 va Navbahor-2 x Toshkent-6 kombinatsiyalarida ijobiy ekanligi aniqlandi. O'simlikdagi maxsuldorligi belgisi bo'yicha Ishonch, Navbahor-2 va Toshkent-6 navlari ijobiy donor ekanligi qayd etildi.

ADABIYOTLAR

1. Shavkiev, J., Azimov, A., Khamdullaev, S., Karimov, H., Abdurasulov, F., Nurmetov, K. (2023). Morpho-physiological and yield contributing traits of cotton varieties with different tolerance to water deficit, *Journal of Wildlife and Biodiversity*, 7(4), 214-228.
2. Sana M., Kamran M. Q., Naeem A.S., Manzoor H., Shahzad M.A., Aslam H., and Athar U.R. Assessment of gene action and combining ability K for fiber and yield contributing traits in interspecific and intraspecific hybrids of cotton// *Czech J. Genet. Plant Breed.* 2018. 54. 1-13.
3. Imran M., Kamaran S., Khan T.M., Muneer M.A., Rashid M.A., Munir M.Z., and Azhar F. Genetic analysis of fiber quality parameter under water stress in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.)// *J. Agri. and Envi. Sci.* 2016. -№ 5.- P. 134-139.
4. <http://www.trendingtopmost.com/worlds-popular-list-top-10/2017-2018-2019-2020-2021/agriculture/largest-cotton-producing-countries-world-best-quality-highest.2021>
5. Шикосихина Е.В. Использование инбридинга в селекции смородины. Авт. дисс. на соиск. к.с/х. н. Мичуринск Научоград. 2008. Ст.30.
6. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции растений. Том 1. М. 1935.
7. Мусаев Д.А. Генетическая коллекция хлопчатника. Монография. Издательство "ФАН". Ташкент 1979 г. Ст. 161.

8. Симонгулуан Н.Г., Мухамедханов С., Шафрин А. Генетика, селекция и семеноводство хлопчатника. Издательство “Мехнат”. Ташкент 1987г. Ст.317.
9. Шодиева О.М., Мамарахимов Б.И., Халикова М.Б. Влияние инбридинга на генетическую однородность популяции хлопчатника. Журнал научное обозрение. Биологические науки. 2020.№ 2. С. 25-29.
10. Steel R.G.D., Torrie J.H., and Dicky D.A. Principles and Procedures of Statistics, A Biometrical Approach. 3rd Edition// McGraw Hill, Inc. Book Co., New York, 1997. -P. 352-358.
11. Meredith, W.R. and Bridge, R.R. (1972). Heterosis and Gene Action in Cotton *G. hirsutum* L. Crop Science, 12, 304-310